

DIACHRONOUS AND SYNCHRONOUS SOCIOLINGUISTICS

Tursunov Mirzohid Ikromjon o'gli

Scientific officer,

Institute of Uzbek language, literature and
folklore of the Academy of Sciences of Uzbekistan

tursunov.mirzohid1995@gmail.com

Annotation

The article is devoted to synchronous and diachronic studies of the relationship of language and society. The article also covers language policy, language situation, historical and contemporary status of literary language issues, language situation in Spain, language situation in our country.

Base words and compounds: sociolinguistics, synchronic, diachronic, language and society, language situation, language policy, living forms of language.

DIAXRON VA SINXRON SOTSIOLINGVISTIKA

Tursunov Mirzohid Ikromjon o'g'li

Ilmiy xodim,

O'z FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti

tursunov.mirzohid1995@gmail.com

Annotatsiya

Maqola til va jamiyat munosabatlarining sinxronik va diaxronik tadqiqotlariga bag'ishlangan. Shuningdek, maqolada til siyosati, til vaziyati, adabiy til masalalarining tarixiy va zamonaviy holati, Ispaniyadagi til vaziyati, mamlakatimizdagi til vaziyati haqida ham ma'lumotlar keltirilgan.

Tayanch so‘z va birikmalar: sotsiolingvistika, sinxronik, diaxronik, til va jamiyat, til vaziyati, til siyosati, tilning yashash shakllari.

Диахронная и синхронная социолингвистика

Турсунов Мирзохид Икрамжан оглы

Научный сотрудник,

Институт узбекского языка, литературы и

фольклора академии наук Узбекистана

tursunov.mirzohid1995@gmail.com

Аннотация

Статья посвящена синхронным и диахроническим исследованиям отношений языка и общества. В статье также представлена информация о языковой политике, языковой ситуации, историческом и современном состоянии вопросов литературного языка, языковой ситуации в Испании, языковой ситуации в нашей стране.

Базовые слова и сочетания: социолингвистика, синхронная, диахроническая, язык и общество, языковая ситуация, языковая политика, формы жизни языка.

Tilshunoslikda Ferdinand de Sossyur ishlaridan boshlab til tadqiqida sinxronik va diaxronik jihatlar jiddiy farqlandi. “Sinxroniya” va “diaxroniya” atamaları tilga va uning hodisalariga nisbatan ham qo‘llanadi. F.de Sossyur ushbu masalaga to‘xtalar ekan, tilning hozirgi holatiga nima aloqador bo‘lsa, shularning barchasi sinxronik, til harakati, tilning butun taraqqiyot jarayoniga ham nima aloqador bo‘lsa, shularning bari diaxronik hodisadir, deydi¹. Shu nuqtayi nazardan olib

¹ Normurodov N. Sotsiolingvistika (uslubiy qo‘llanma). –Termiz, 2004. –B.62.

qaraganda, til qurilishi va uning ifoda vositalari orasidagi bog‘liqlik sinxronik va diaxronik aloqa jarayonini o‘zaro bog‘lashga xizmat qiladi.

Diaxronik va sinxronik atamaları hozirgi zamon tilshunosligining barcha sohalarida ham, uning mustaqil tarmoqlarida ham qo‘llanadi: *sinxron tilshunoslik*, *diaxron tilshunoslik*; *sinxron dialektologiya*, *diaxron dialektologiya*; *sinxron fonetika yoki fonologiya*, *diaxron fonetika yoki fonologiya*; *sinxron leksikologiya*, *diaxron leksikologiya*; *sinxron morfemika*, *diaxron morfemika*; *sinxron so‘z yasalishi*, *diaxron so‘z yasalishi*; *sinxron morfologiya*, *diaxron morfologiya*; *sinxron sintaksis*, *diaxron sintaksis* kabi.

Shu ma’noda tilning biron bir hodisasini o‘rganishdagi sinxronik va diaxronik yondashuv sotsiolingvistikaga ham tegishli.

Diaxroniya atamasi [*yun.* dia – orasida, aro, orqali + *yun.* chronos – vaqt, davr] – til evolyutsiyasi, til holati (hodisalari)ning davrlararo almashinishi; til taraqqiyotini vaqt nuqtayi nazaridan o‘rganish² degan ma’noni ifodalaydi. Zamonaviy sotsiolingvistika til va jamiyat munosabatlarining hozirgi holatini tadqiq qilsa, tarixiy sotsiolingvistika – til va jamiyat munosabatlarining *tarix* bilan bog‘liq bo‘lgan qismini, shuningdek, til rivojlanishining jamiyat rivojlanishi bilan aloqasini ko‘rsatuvchi jarayonlarni o‘rganuvchi sotsiolingvistik tadqiqotlar yo‘nalishidir.

Tilni diaxronik nuqtayi nazardan sotsiolingvistik aspektda o‘rganishning maqsadi – tilning shakllanishi va rivojlanish jarayonini, tarixiy taraqqiyot natijasida yuz bergan o‘zgarishlar va shu tilga xizmat qiluvchi jamiyat tarixi, shuningdek, jamiyat va uning iqtisodiy institutlarining tadrijini tavsiflovchi ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy o‘zgarishlarni aniqlashdir. Mazkur maqsadga erishish yo‘lida tadqiqotchi qator masalalarni yechishga harakat qiladi, ular orasida

² Madvaliyev A., Mahkamon N., Mirahmedova Z., Saidno‘monov A. Xalqaro terminelementlarning izohli-illyustrativ lug‘ati. – Toshkent, 2023. 77-bet.

lisoniy va ijtimoiy hodisalar o'rtasidagi aloqalarning o'ziga xos jihatlarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.³

Tarixiy sotsiolingvistikaning vazifalariga jamiyatdagi o'zgarishlar ta'sirida til tarixining avvalgi davrida lisoniy vaziyatda vujudga kelgan farqlarni tadqiq qilish, til (yoki tillar)ga xos o'zgarishlar tahlili, milliy tilning adabiy shakli va ijtimoiy dialektlarning soatsial va kommunikativ mavqeyidagi o'zgarishlar, jamiyatning butunicha yoki alohida ijtimoiy guruhlar munosabatida o'z tiliga yoki uning biron-bir shakliga, tildagi yangiliklarga nisbatan o'zgarishining tadqiqi va boshqa shu kabi masalalar kiradi.

Til tarixiy sotsiolingvistik jihatdan tadqiq qilinganda quyidagilar asosiy o'rin egallaydi:

1. Tilning taraqqiyotini tarixiy sotsiolingvistik aspektda o'rganish muammosi.
2. Ijtimoiy-tarixiy tilning tiplari.
3. Aniq yoki konkret tarixiy tilning ijtimoiy-lingvistik aspektlari.
4. Ichki va tashqi faktor asosida tilning evolyutsiyasi hamda uning o'zaro aloqadorligi.
5. Tilning taraqqiyot qonuniyatlarini tushunish darajasi.
6. Tarixiy-ijtimoiy tilning she'riyat dunyosini vujudga keltirishdagi o'rni.
7. Tilning ijtimoiy ma'no kasb etishi⁴ kabilar diaxron sotsiolingvistikaning asosiy muammolaridir. Ta'kidlaganimizdek, ijtimoiy tilshunoslik konkret bir tilning, xususan, o'zbek tilining tarixiy taraqqiyot qonuniyatini diaxronik aspektda o'rganishi ham mumkin.

Til sinxronik va diaxronik sotsiolingvistik aspekt doirasida Yevropa va Osiyo

³ Usmanova Sh., Bekmuhamedova N., Iskandarova G. Sotsiolingvistika (o'quv-uslubiy qo'llanma). –Toshkent: Universitet, 2014. 64-bet.

⁴ Нормуродов Р. Социоллингвистика (услужий қўлланма). – Термиз, 2008. 62-бет.

mamlakatlari olimlari tomonidan bir necha marotaba tadqiq qilingan. Masalan, Hindistondagi tabaqaviy dialektlarni o‘rganish borasida har ikkala turdagi ishlarni ko‘rsatish mumkin. J.Gampers⁵ bir qishloqdagi tabaqaviy dialekt bilan hind tilining zamonaviy farqlari va funksiyalariga diqqat-e’tiborini qaratgan bo‘lsa, U.Brayt va A.Ramanujanlar⁶ Janubiy Hindistonning tabaqaviy dialektlaridagi lahjaviy tafovutlarini tarixiy nuqtayi nazardan izohlashga harakat qilishgan.

Islom dini va arab tilining VII asr ikkinchi yarmidan boshlab Yaqin va O‘rta Sharqdagi qator o‘lkalarga, keyinroq esa Afrika, janubiy Yevropa va Osiyodagi ko‘p joylarga tarqalishi bilan arab yozuvi ham birgalikda kirib bordi. Natijada arab yozuvi o‘sha o‘lkalardagi xalqlar tomonidan o‘zlashtirildi va mahalliy tillarga moslashtirilgan holda qo‘llana boshlandi. Xuddi shu davrdan boshlab Movarounnahr hududlarida ham arab tili ilm-fan tili sifatida ravnaq topishi jadallashdi. Xususan, Abu Rayxon Beruniy, Xorazmiy, Farobiy kabi allomalarimiz ham o‘z asarlarini arab tilida yozdi. Xalifa Ma‘mun davrida Bog‘dodda olimlarni birlashtirgan “Bayt ul-hikma” tashkil etildi. Ilmiy muassasaning asosiy maqsadi chet tillardagi murakkab tushunchalarni ifodalashga qodir arab atamashunosligini yaratish va uni boyitish, jahonga mashhur asarlarning barini arab tiliga tarjima qilish edi. Shu narsa ma‘lum bo‘lmoqdaki, Arab xalifalari tomonidan arab tilini butun Osiyo qit‘asining davlat tiliga aylantirishga bo‘lgan urinishi o‘sha davr til siyosatining bir ko‘rinshi edi.

Ushbu ilmiy muassasa tashkil etilganidan so‘ng arab tilining nufuzi anchayin oshdi, lekin XIII asrga kelib Eronning mashhur shoirlari Rudakiy, Firdavsiy, Farroxiy, Manuchehr va boshqa ko‘plab shoir va yozuvchilar sodda va yangi fors tilida o‘z asarlarini yoza boshladilar va asta-sekin fors tili Eronning rasmiy va

⁵ Gumperz. J.J. Dialect differences and social stratification in a North Indian village // American Anthropologist - Vol. 60, 1958. -P. 668-682.

⁶ Bright W.and Ramanujan A.K. Sociolinguistic variation and language change // Proceedings o f the 9th International Congress o f Linguistics. - The Hague, 1964.-P . 1107-1113.

madaniy tiliga aylantirildi. Somoniylar davrida fors tili rivoj topdi. Gʻaznaviylar davrida Hindiston yarimoroligacha yetib bordi. Kichik Osiyodagi Buyuk Saljuqiylar hukumati davrida fors tili bu hududning rasmiy va adabiy tiliga aylangan. Bu davrga kelib, fors tili arab tili darajasigacha yetib bordi. Oʻz davrining mashhur shoirlari Lutfiy, Abdurahmon Jomiylar ham gʻazallarini forsiy tilda ham bayon etgan edilar. Negaki XV asr ikkinchi yarmi XVI asr boshlarida arab va fors tillari rasmiy, hukmron til boʻlib, boshqa tillar qatori turkiy tilga eʼtibor berilmas, adabiy davralarda kamsitilar ham edi.

Oʻzbek tili va oʻzbek jamiyati tarixida davlat tili yoki turkiy tilning sofligi masalalari muhim boʻlgan. Bu haqda gapirganda, avvalo, Alisher Navoiy, Husayn Boyqarolarning turkiy tilda badiiy, ilmiy asarlar yozish odat boʻlmagan bir davrda oʻz asarlarini turkiy tilda yozishga harakat qilganini eslab oʻtish oʻrinlidir. Husayn Boyqaroning turkiy tilda ijod qilish toʻgʻrisida farmon chiqarganligi ham oʻsha davr til siyosatining bir koʻrinishi edi, chunki oʻsha davr olimlarida ilmiy asarlarni arab tilida yozib boʻlmasligi haqida oʻylar, katta sheʼriy devonlarni esa turkiy tilda yozib boʻlmasligi haqida qarashlar ham mavjud edi. Husayn Boyqaroning bu farmonidan soʻng turkiy tilning obroʻsi sezilarli darajada oshdi va davlat tili darajasigacha koʻtarildi. Navoiyning xizmati esa Boyqaroning til siyosatini qoʻllab-quvvatlab, oʻz asarlarini turkiy tilda yozganligidir. Bularning bari til va jamiyat munosabatlarini tarixiy jihatdan oʻrganayotganda mana shu jihatlarga eʼtibor berish orqali oʻzbek jamiyatining tarixda qanday boʻlganligini, oʻz tiliga munosabati qanday boʻlganligi haqida xulosalar chiqarishda yordam beradi.

Xullas, tarixiy sotsiologiya tilning paydo boʻlishini sotsiologiya nuqtayi nazardan oʻrganish, tilning ijtimoiy-tarixiy tiplarini aniqlash, muayyan tilning tarixini sotsiologiya jihatdan tadqiq qilish, ichki va tashqi omillarning oʻzaro taʼsiri asosida til evolyutsiyasini belgilash, til siyosati, til qurilishi va boshqa masalalarni tarixiy jihatdan tadqiq qiladi

Sinxron [*yun.* synchronos — bir vaqtli, davrli < syn — birga + chronos —

vaqt, davr]. Ayni bir davr tilini davr, vaqt omili va lisoniy o'zgarishlarga bog'liq bo'lmagan holda tavsiflashga oid, aloqador.⁷

Til va jamiyat ta'sirlashuvi bilan bog'liq jarayon va munosabatlarni ular rivojlanishining muayyan davriga ko'ra o'rganadigan sotsiolingvistika yo'nalishi zamonaviy sotsiolingvistika deyiladi. O'zbek tilida bu tushunchani zamonaviy sotsiolingvistika deb atash mumkin. Zamonaviy sotsiolingvistikaning tadqiq doirasiga makrosotsiolingvistik muammolar, masalan, til vaziyati, davlatning til siyosati, rasmiy va mahalliy tillarning o'zaro munosabati muammosi, tilning yashash shakllariga ijtimoiy omillarning ta'siri va boshqalar kiradi.

Zamonaviy sotsiolingvistikaning asosiy vazifasi hozirgi dunyo tillari, davlat va xalq tillarining hozirgi hayoti, tilning inson va jamiyatga aloqador qismini o'rganishdir. Umuman olganda, tadqiqotlarda zamonaviy sotsiolingvistika tilning vazifaviy jihatlarini umumtil qonuniyatlaridan kelib chiqqan holda tekshiradi, tilning shakl jihatdan xoslanishi, til tizimidagi xarakter va xususiyatini, uning umumiy jihatlarini, funksional xususiyatlarini, til vaziyati va holatining metod va yo'nalishlarini sotsiolingvistika qonuniyatlari asosida o'rganadi, tarzidagi qarashlar ustuvor⁸.

Til sinxronik yondashuv asosida sotsiolingvistik tadqiq qilinganda, tilning hozirgi ichki shakllari (adabiy va noadabiy til vositalari, sheva va dialektlar, jargon, argo, sleng, koyne va boshqalar) o'rganiladi. Shunga ko'ra, inson faoliyat sohalarining hozirgi davrida ishlaydigan tilning yashash shakllari (adabiy til, so'zlashuv nutqi, sheva va lahjalar, sotsiolekt va etnolektlar) zamonaviy sotsiolingvistikaning obyektini hisoblanishi mumkin. Zamonaviy sotsiolingvistik aspektidagi tadqiqotlarning aksariyati muayyan bir xalq, davlat, mintaqalari lisoniy hayotining hozirgi davri haqida ham bo'ladi.

⁷ O'zbek tilining izohli lug'ati. IV jild. Toshkent, 2022. 651-bet.

⁸ https://arxiv.uz/ru/documents/referatlar/tilshunoslik/sinxron_sotsiolingvistikaning_mazmuni_va_mundarijasi.

Sotsiolingvistikadagi asosiy masalalardan biri til vaziyati muammosidir. Til vaziyatining yuzaga kelish omili quyidagilar: Turli etnik kelib chiqishdagi millatlarning bir hududda yashashi; ikkinchi omil – davlat yoki jamiyatdagi til siyosati; uchinchi omil esa qulay infratuzilmali joylarga har xil tilda so‘zlashuvchilarning ko‘chib kelib joylashishi⁹. Ko‘p tilli vaziyat dunyoning aksariyat davlatlarida amal qiladi. Masalan, O‘zbekistonda o‘zbek tili davlat tili sifatida, hududiy xoslanishiga ko‘ra esa rus, qozoq, turkman, qoraqalpoq, tojik, qirg‘iz tillari muloqot vositasi sifatida amal qilib kelmoqda. Demografik ustunlik bu yerda o‘zbek tilida so‘zlashuvchilar sonining rus, tojik, qozoq, qirg‘iz, turkman, qoraqalpoq kabi tillarda so‘zlashuvchilar soniga nisbatan ko‘pligida ko‘rinadi, bu esa O‘zbekistonda ko‘p tilli vaziyatning demografik notengligini ko‘rsatadi. Ma’lumotlarga ko‘ra, o‘zbek tilida mahalliy so‘zlashuvchilar soni 25 milliondan ortiq.

Til vaziyatini sinxron sotsiolingvistik aspektda tadqiq qilish orqali ma’lum bir mamlakat yoki hududdagi til vaziyatining ayni davrdagi holati ochiqlanadi, erishilgan xulosalar keyinchalik tilni tarixiy nuqtayi nazardan o‘rganishda ishonchli manbada bo‘la oladi. Fikrimizni Ispaniyada amal qilayotgan til vaziyati orqali tushuntiramiz. “Ispaniyada aholining 70.6 foizi ispan tilida, 18.3 foizi katalon tilida, 8,1 foizi galliy tilida, 2,4 foizi bask tilida so‘zlashadi. Mazkur miqdoriy ko‘rsatkichlar yaxlitlashtirilsa, quyidagicha ko‘rinish oladi: ispan tili va katalon tili – 71% x 18%, ispan tili va galliy tili – 71% x 8%. Ko‘rinib turibdiki, Ispaniya davlatida ham demografik noteng til vaziyati amal qiladi”¹⁰. Ko‘p tillilikka asoslangan aksar til vaziyatlarida demografik notenglik xos. Shu ma’noda til doim jamiyat bilan birgalikda taraqqiy etib borar ekan, mamlakatlardagi lisoniy vaziyat ham o‘zgarishlarga sababchi bo‘laveradi. Yuqorida keltirilgan spaniya bilan

⁹ Одилов Ё. Тил вазияти // Ўзбек тили ва адабиёти, 2021. №4. – Б.10.

¹⁰ Одилов Ё. Тил вазияти // Ўзбек тили ва адабиёти, 2021. – №4. – Б. 11.

bog‘liq til vaziyati ham u yerdagi tillarning hozirgi holatini ko‘rsatib turibdi. Shu jihatdan zamonaviy sotsiolingvistika tilning ayni damda yashash, amal qilish tarzini tadqiq qilishi bilan tarixiy sotsiolingvistikadan ajralib turadi.

Tadqiqotlarda tilni, uning birliklarini turli davrlarga xos tarzda o‘rganish aytib o‘tilgan. Aytaylik, VI asr eski o‘zbek adabiy tili, VII – XIX asrlardagi o‘zbek tili hamda XX asr boshlaridagi o‘zbek adabiy tili va uning taraqqiyot qonuniyatlarini sinxronik (hozirgi davr) nuqtayi nazaridan o‘rganish mumkin.¹¹ Biz ushbu iqtibosdagi fikrlarga qo‘shila olmaymiz, chunki bu tadqiqotda, avvalo, tilni davrlashtirishda ham xatolikka yo‘l qo‘yilgan, ikkinchidan esa o‘zbek adabiy tili va uning diaxronik taraqqiyotini sinxronik aspektda o‘rganish mumkinligi sinxronik sotsiolingvistikaning mohiyatiga mos emas. Agar har qanday tilning diaxronik jihati sinxronik aspektda tadqiq qilish mumkin bo‘lsa va undan asoslangan xulosalar olish mumkin bo‘lsa, unda tilning qaysi jihati sinxronik aspektda tahlil qilinadi? Demak, til va jamiyat munosabatlarining hozirgi holatini tadqiq qilish zamonaviy sotsiolingvistikaning asosiy maqsadi hisoblanadi.

XX asrning birinchi yarmidan keyingi sotsiolingvistik tadqiqotlarda til faktlari diaxronik aspektda talqin qilingan, ya’ni unda til evolyutsiyasi bilan jamiyat rivojlanishining qay darajada bog‘liqligiga diqqat qaratilgan bo‘lsa, XX asrning ikkinchi yarmidan keyingi sotsiolingvistik tadqiqotlar sinxronik xarakterda bo‘lib, ularda til tuzilishi bilan jamiyat tuzilishi orasidagi bog‘liqlik tahlil qilindi.¹² Bu borada tilning qatlamlanishi, tilning ijtimoiy farqlanishi bilan bog‘liq tadqiqotlar yuzaga keldi.

Demak, zamonaviy sotsiolingvistika til va shu tildan foydalanadigan jamiyat bilan bog‘liq hodisalarni hozirgi zamon nuqtayi nazaridan o‘rganadi. Biz yuqorida

¹¹ Ma’lumotlar “arxiv.uz” saytidan olindi: <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/tilshunoslik/sinxron-sotsiolingvistikaning-mazmuni-va-mundarijasi>. 3-bet.

¹² Kenjayeva N.R. O‘zbek tilshunosligida sotsiolingvistika masalalari. Toshkent. 2018. – B.39.

lisoniy ijtimoiylashuv, til siyosati, ikkitillilik kabilarning zamonaviy sotsiolingvistikaning tadqiqot obyekti bo'lishi haqida fikr yuritdik, ammo mohiyatan zamonaviy sotsiolingvistikaning qamrovi anchayin katta. U tilning hozirgi davrdagi ko'rinishlari: adabiy til, so'zlashuv tili, mahalliy va sotsial dialektlar, pinyin, kreol, koyne va boshqalarni, umuman, tilning yashash shakllarini ham ijtimoiyotga, ijtimoiy o'zgarishlarga bog'lab o'rganadi.

Hozirgi o'zbek adabiy tili – bu milliy adabiy tildir, o'zbek millatining ma'naviy, lisoniy boyligidir. Milliy til butun millat uchun xizmat yagona aloqa vositasi bo'lib, u o'zida tilning yozma va og'zaki shakllari hamda lahjalarini birlashadi. Maktab, matbuot, radio, televideniye, kino, yozma adabiyot va boshqa vositalar ana shu adabiy tilni umumxalq tiliga aylantiradi.

Zamonaviy sotsiolingvistika til rivojining mana shu bosqichlarida uning lug'at tarkibi va grammatik qurilishida ma'lum o'zgarishlar sodir bo'lishini, bu hol o'z-o'zidan har bir davr tilining o'ziga xos xususiyatlari va me'yorlarini yuzaga keltirishini va ayni me'yorlarga ko'ra, bir davr adabiy tili ikkinchi davr adabiy tilidan ma'lum xususiyatlariga ko'ra farqlanishini ijtimoiy omillarga bog'lab o'rganadi. XX asr o'zbek adabiy tilining shakllanishi va ravnaqida vaqtli matbuot ham muhim rol o'ynagan. Bu vaqtli matbuot nashrlari orqali o'zbek tiliga rus tilidan *bank, bankir, birja, byudjet, vagon, vokzal, veksel, pochta, futbol, tramvay, rang, zal, grupp*a singari so'zlar kirib keldi.¹³

Ma'lum bo'ladiki, o'zbek adabiy tilida rus tili va u orqali o'zlashgan chet so'zlar, hozirgi o'zbek adabiy tili shakllangunga qadar, paydo bo'la boshlagan. Demak, bu davr o'zbek adabiy tili oldingi davr o'zbek adabiy tilidan farq qiladi. Ammo hozirgi o'zbek adabiy tili leksikasiga oldingi davr o'zbek adabiy tili leksikasida bo'lmagan rus va boshqa xalqlar tiliga mansub ko'plab lug'aviy birliklar kirib kelishi jadallashmoqda. Masalan, hozirgi kunda adabiy tilda

¹³ Бердиалиев А. Ўзбек синхрон социоллингвистикаси. Тошкент, 2019. 91-бет.

qo‘llanayotgan *avtosalon, barometr, rentgen, marketing, lizing, debyut, sensor, kiberhujum, kiberjinoyat* kabi o‘zlashma so‘zlar hozirgi o‘zbek adabiy tilimizda juda faol qo‘llanayotganini ko‘rishimiz mumkin. Bu holat o‘zbek adabiy tilining anni davrdagi ko‘rinishi desak xato bo‘lmaydi.

Xullas, zamonaviy sotsiolingvistika tilning ijtimoiy vazifasi, til vaziyati, davlatning til siyosati, tilning hozirgi davrdagi ko‘rinishlari (so‘zlashuv tili, adabiy til va uning ichki yashash shakllari, mahalliy va sotsial dialektlar, pijin, kreol, koyne), so‘zlashuv tili, adabiy til va uning shakllari, mahalliy va sotsial dialektlar, boshqalarni o‘rganadi, tildagi boshqa o‘zgarishlarda ijtimoiy sabablarning qay tarzda ta’siri borligiga diqqat qaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бердиалиев А. Ўзбек синхрон социолингвистикаси. Тошкент, 2019. 91-бет.
2. Bright W.and Ramanujan A.K. Sociolinguistic variation and language change // Proceedings o f the 9th International Congress o f Linguistics. - The Hague, 1964.-P . 1107-1113.
3. Gumperz. J.J. Dialect differences and social stratification in a North Indian village // American Anthropologist – Vol. 60, 1958. -P . 668-682.
4. Kenjayeva N.R. O‘zbek tilshunosligida sotsiolingvistika masalalari. Toshkent. 2018. – B.39.
5. Madvaliyev A., Mahkamon N., Mirahmedova Z., Saidno‘monov A. Xalqaro terminelementlarning izohli-illyustrativ lug‘ati. – Toshkent, 2023. 77-bet.
6. Normurodov N. Sotsiolingvistika (uslubiy qo‘llanma). –Termiz, 2004. –B.62.
7. Нормуродов Р. Социолингвистика (услубий қўлланма). – Термиз, 2008. 62-бет.
8. Одилов Ё. Тил вазияти // Ўзбек тили ва адабиёти, 2021. №4. – Б.10.

9. Usmanova Sh., Bekmuhamedova N., Iskandarova G. Sotsiolingvistika (o‘quv-uslubiy qo‘llanma). –Toshkent: Universitet, 2014. 64-bet.

10. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. IV jild. Toshkent, 2022. 651-bet.

11. https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/tilshunoslik/sinxron_sotsiolingvistika_ning-mazmuni-va-mundariyasi. 3-bet.

12. [https://arxiv.uz/ru / documents/referatlar/tilshunoslik/sinxron_sotsiolingvistika_ning_mazmuni_va_mundariyasi](https://arxiv.uz/ru/documents/referatlar/tilshunoslik/sinxron_sotsiolingvistika_ning_mazmuni_va_mundariyasi).